

Научная статья

УДК: 81'373.48

DOI: 10.5281/zenodo.15304889

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЛИНГВАЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ МЕМА *ВЫ ПРОДОЕТЕ РЫБОВ?* (К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССЕ ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИИ)

© 2025 Чжан Цзысин

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

ORCID: 0009-0001-4091-1082

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается история появления одного из популярных интернет-мемов – *Вы продоете рыбов?*. Фразеологизированный диалог, служащий базой для этого комического интернет-жанра, содержит различные нарушения языковых норм: ошибочные морфологические формы падежа, числа и рода; несогласованность грамматической и контекстуальной лексической семантики; ошибочная орфография; нарушение законов лексической сочетаемости. Эти явления делают мем узнаваемым, ведут к его фразеологизации с целью передачи иронических смыслов. На базе мема *Вы продоете рыбов?* образуются синкретичные креолизованные тексты, включающие другие популярные мемы, что приводит в одних случаях к явлениям аллюзии, включая автоаллюзию, и парафразу, что свидетельствует о проявлении интертекстуальной функции анализируемого мема. Постепенное появление всех идиоматических признаков в меме *Вы продоете рыбов?*, включая устойчивое значение ‘сообщение о несоответствии собственных ожиданий и суровой окружающей реальности’, свидетельствует о завершении процесса фразеологизации в названном комическом интернет-тексте.

Ключевые слова: комическое, интернет-коммуникация, жанр, фразеологизация.

Для цитирования: Чжан Ц. Происхождение и лингвальное варьирование мема *Вы продоете рыбов?* (к вопросу о процессе фразеологизации) / Ц. Чжан // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № X. – С. XX–XX.

Введение. С появлением Интернета и в связи бурными темпами развития информационных технологий активизируется появление новых понятий и новой терминологии в этой сфере общения, что стало предметом исследования многих отечественных и зарубежных лингвистов (Е.Н. Галичкина, Е.И. Горошко, Т.Н. Колокольцева, Л.Ф. Компанцева, О.В. Лутовинова, Н.Б. Мечковская, И.Н. Розина, М.С. Рыжков, Л.В. Самойленко, М.Ю. Сидорова, Г.Н. Трофимова, Л.Ю. Щипицина, S. Barnes, R. Campbell, S.C. Herring, J. Nielsen, J. Sanderson, U. Schmitz и др.). Многие вопросы, связанные с отдельными характеристиками интернет-коммуникации, по сей день остаются дискуссионными. Одним из них является закреплённость терминологической номинации – интернет-дискурс, или интернет-коммуникация. Так, Н.В. Гладкая определяет интернет-дискурс как «особый тип общения, реализуемый в глобальной сети. Такое понимание даёт возможность, с одной стороны, рассматривать данное явление как разновидность коммуникации, а с другой – как ситуацию коммуникации» [1, с. 186]. Однако, на наш взгляд, следует говорить об

интернет-коммуникации, поскольку в виртуальном пространстве можно наблюдать функционирование дискурсов различных типов. Таким образом, *интернет-коммуникация* – это «...полифункциональное общение в электронной среде, для которого характерны дистантность, опосредованность, мультимедийность (и как следствие – поликодовость сообщений), гипертекстуальность, разнообразие дискурсивных и жанровых воплощений, а также возможность широкого варьирования по параметрам "персональность / институциональность"» [5, с. 1].

Интернет-коммуникация служит источником порождения разнообразных жанров, функционирующих в определённых условиях и основывающихся на психологических, социальных и культурных факторах, что было отражено в работах О.В. Лутовиновой [7], Н.В. Гладкой [1], Ю.В. Щуриной [13; 14] и др. Термин *речевой жанр* мы понимаем традиционно – это устойчивая форма текстового произведения [11, с. 4]. *Интернет-жанр* функционирует в специфической коммуникативной среде и обладает определёнными характеристиками, возможными только в условиях цифровой среды, – подвижностью границ, мультимедиаальностью [4]. Наибольшую популярность получили комические/смеховые интернет-жанры (см., например: [1; 6]).

С точки зрения участия в возникновении и распространении устойчивых выражений существуют такие виды комических интернет-жанров, как мемы, интернет-анекдоты, демотиваторы, веб-комиксы, пикчи, комические скриншоты, бугурт-треды, сатирические новости и др. Названные жанры представляют собой не только текст, часто в них присутствует иконическая часть, что даёт право относить их к креолизованным текстам (термин Ю.А. Сорокина и Е.Ф. Тарасова; [9]) – это «сложное визуально-текстовое единство, в котором вербальные и невербальные элементы синтезируются в визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, целью которого является комплексное воздействие на адресата» [1, с. 53].

Причиной популярности креолизованных текстов является их развлекательно-юмористический характер. Благодаря иллюстративно-визуальному ряду обеспечивается восприятие текста. Появление подобного рода текстов в интернет-дискурсе обуславливается общими тенденциями интернет-коммуникации: сжатость текста (для экономии времени), наличие *feedback* (обратной связи, т.е. возможности дальнейшего распространения понравившегося текста, цитаты), оценочность (возможность выразить свое отношение к тексту в категориях нравится / не нравится / репост), объединение текста и изображения.

В центре внимания нашей статьи такой комический интернет-жанр, как *мем*. Сам термин понимается в широком (все смеховые жанры сети) и узком смысле. Р. Докинз определил одним из важных свойств мема репликацию, то есть распространение в новых вариантах с сохранением базовой смысловой части. Таким образом, в узком смысле слова, мем – это комический речевой жанр, в котором присутствует информация в скрытой и открытой форме, причем в вербальном и визуальном видах [12, с. 33], и который реплицируется с определенной смысловой константой. Мем может копироваться и передаваться от одного носителя другому с большой скоростью распространения в Интернете, подвергаясь селекции и храня культурную информацию.

Комические речевые жанры становятся одним из новых источников пополнения языка устойчивыми выражениями, которые получили распространение благодаря Интернету, поскольку, как констатирует Ю.В. Щурина, «специфика интернет-коммуникации определяется глобальностью масштабов и возможностью практически мгновенного свободного распространения любой информации. Это открытое

пространство является почти идеальной средой для существования и развития смеховой стихии» [14, с. 219–220], а также активной популяризации отдельных фраз и выражений.

Придерживаясь широко взгляда на фразеологическую единицу (см. работы В.Л. Архангельского, А.Г. Ломова, Н.М. Шанского, В.Н. Телия и др.) и ее базовые признаки, можно утверждать, что мемы обладают такими важнейшими признаками фразеологизма, как устойчивость (их компонентный состав не меняется и опознается многими участниками интернет-общения), образность (причем создаваемый вербальный образ «подкрепляется» визуальной частью, что усиливает эффект восприятия информации, заложенной в меме), последний признак становится базой для формирования экспрессии, воздействуя на читателя и картинкой, и словом. Однако непроницаемость в мемах наблюдается непоследовательно, что отражается в возникновении различных текстовых вариантов. И всё же названные признаки, на наш взгляд, позволяют отнести отдельные мемы или их части к фразеологизмам (есть мнение об отнесенности мемов к паремиям, см. [8, с. 79]). Это ведет к активному пополнению в последние десятилетия фразеологической системы русского языка и определяется тем, что «спонтанному неконтролируемому распространению от одного интернет-пользователя к другому подвержена не всякая информация, а только та, которая каким-либо образом оставляет многих пользователей неравнодушными к ней» [14, с. 226].

Актуальным является подробный анализ процесса фразеологизации новых устойчивых выражений, зарождающихся в интернет-коммуникации, в частности в комических интернет-жанрах. Теоретическое осмысление всех языковых явлений, которые возникают на этом пути, составляют научную **новизну** данной статьи. Вклад в неофразеологию современного русского языка в плане расширения представлений о новых путях развития и пополнения названного выше уровня языковой системы определяет **теоретическую значимость** нашего исследования. Исходя из сказанного, **целью** его является рассмотрение истории появления и трансформаций, прежде всего языковых, такого мема, как *Вы продоете рыбов?* **Материалы и методы исследования.** Материал исследования черпался нами прежде всего на сайтах *tetepedia.ru*, *comicsbook.ru*, *bash.org.ru* и др. В качестве основных методов исследования, помимо описательного, были задействованы методы контекстуального и интертекстуального анализов, семантико-стилистический и сопоставительный.

Основная часть. Картинка с котиками как основа мема *Вы продоете рыбов?* появилась в 2014 году, далее в июле 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Мемы про котов (по ржать)» к иконической части был добавлен диалог, причем вначале интернет-мем выглядел так (рис. 1).

Рисунок 1. Изначальный вид мема

Как видим, в вымышленном диалоге упоминались лобстеры, что, предположительно, является отсылкой к шрифту Lobster. Вариант с ошибочной морфологической формой *рыбов* появился позже. После его популяризировали пользователи социальной сети Twitter¹², выкладывая фотографии своих домашних питомцев с добавленными диалогами и намеренно искажая морфологическую форму слов по образцу *рыбов* (например: *Вы продоёте ежевиков?*) либо жалуясь на отсутствие чего-либо (например: *Вы выдаёте зарплатов?*). 21 июля того же года создатели интернет-мема опубликовали его вариацию, где кошки отвечали «некрасивое», однако она не стала такой же популярной, как оригинальное изображение.

В «Российской газете» говорится о семантике этого интернет-мема: «Теперь же это универсальный способ рассказать собеседнику или всему миру о несоответствии собственных ожиданий и суровой окружающей реальности. Или о желаниях и планах, которым не суждено сбыться» [15].

Анализируя креолизованный текст интернет-мема, можно отметить, что в нем есть намеренная орфографическая ошибка в проверяемой безударной гласной корня *продоете* (правда, в некоторых мемах данная ошибка отсутствует), а также неправильные морфологические формы:

- падежная форма мн.ч. сущ. *рыбы*: должно быть *продаете рыб* или *рыбу* (В.п.), а в меме – *рыбов* (Р.п.);

- в ответе употребляется прилагательное в форме ед.ч. ср. р. *красивое*, верной должна быть форма мн.ч., потому что согласуется со словом *рыбы*, или ед.ч. ж.р., которая согласуется с возможной собирательной контекстуальной семантикой слова *рыба*.

Рисунок 2. Вариации мема

Закрепились и стали переходить из мема в мем ошибочные формы конкретного существительного (*рыбов* – Р.п. мн.ч.) и прилагательного (*красивое* – ср.р. ед.ч.), сам мем получил различные преобразования. Рассмотрим их подробнее.

В вариантах мема про *рыбов* отмечены следующие лингвальные явления.

Грамматическая фразеологизация: у конкретного существительного *плитка* неправильная морфологическая форма Р.п. мн.ч. – *плитков*, а также несогласованное с ним в ответе прилагательное *красивое* (ср.р. ед.ч.).

¹² Совр. X; социальная сеть, запрещённая на территории Российской Федерации.

Рисунок 3. Вариация мема с плиткой

Одушевленное существительное *координатор* нарушает законы лексической сочетаемости (продавать людей нельзя). Прилагательное *крестроновое* (*крестроновый*), так адаптированное в жаргоне, отсылает к американской фирме Crestron Electronics (или Crestron), разрабатывающей и производящей новейшее аудио- и видеооборудование.

Рисунок 4. Вариация мема с координаторами

Вещественное существительное *мясо* не имеет формы мн.ч., однако в меме представлена неправильная морфологическая форма – Р.п. мн.ч., также в приведенных ниже мемах имеется уже отмеченная ранее в ответах намеренная грамматическая ошибка – употребление прилагательных в форме ср.р. ед.ч. *бессердечное* и *тёплое*, которые не согласуются с вещественными существительными, поданными в вопросах.

Рисунок 5. Вариации мема с мясом и газом

Абстрактные существительные *зарплата* и *отпускные* тоже не имеют формы мн.ч., однако в меме присутствует неправильная морфологическая форма – Р.п. мн.ч. Кроме того, во втором меме есть и орфографическая ошибка в непроверяемой гласной корня – *кросивое*.

Рисунок 6. Вариации мема с зарплатой и отпускными

Рисунок 7. Вариации мема с универсиадой и резюме

Рисунок 8. Вариация мема

Появился вариант мема, смысл которого противоположен изначальному, исходному: собственные ожидания оправдываются, вопреки суровой окружающей реальности, поскольку продавец проникается жалостью к уличным животным. Это единственный вариант мема, где используется его антифрагическая трактовка.

В одном из мемов нами отмечена грамматическая метатеза адресанта и объекта покупки: объект *рыбов* сменился на *кошков*.

Рисунок 9. Вариация мема с кошками

Текст мема менялся, что привело к возникновению автоаллюзии и наличию концовки в истории *про рыбов*.

Рисунок 10. Вариации мема с автоаллюзией

Автоаллюзия присутствует и в следующем варианте, когда на приеме у ветеринара, возможно, идет поиск причин плохого самочувствия кота.

Рисунок 11. Вариация мема с автоаллюзией

В приведенном ниже меме отмечена текстовая диереза, однако он остался узнаваемым за счет фразеологизированных уже грамматических форм: ключевых слов *красивое* и *продаете*.

Рисунок 12. Вариация мема с диерезой

Фразеологизированная морфологическая форма используется и в наименовании одного из знаков зодиака.

Рисунок 13. Вариация мема со знаком зодиака

Со временем мем *про рыбов* начал объединяться с другими известными мемами, образуя синкретичный креолизованный текст. Ю.В. Щурина отмечает, «что наиболее популярные лица зачастую становятся самостоятельными мемперсонажами, упоминания о которых, выходя за пределы интернет-среды, распространяются и в других сферах коммуникации» [13, с. 37]. Так, в целой серии мемов используется фотография Леонида Каневского и текст завершающих фраз ведущего программы «Следствие вели» – *Впрочем, это уже совсем другая история (Но это уже совсем другая история)*. Они используются, чтобы сменить тему разговора, показаться загадочным или саркастично намекнуть на то, чего никогда не будет на самом деле.

Рисунок 14. Мем с Л. Каневским

Соединением двух мемов образовался следующий:

Рисунок 15. Синкретичный мем

Одним из распространенных в Интернете в последние пять лет является мем *Наташа и коты* (*Наташа* – собирательный образ, часто фигурирующий в постах «Котизма», именно это женское имя сделало мем узнаваемым), который стал символом различных проблем. В нем отмечаются фразеологизировавшиеся фразы – *Наташ, вставай!* и *Наташ, ты спишь?*

Мем про *Наташу* объединился в текстовом плане с мемом про *рыбов*.

Рисунок 16. Мем о Наташе и котях

Рисунок 17. Синкретичный мем

В синкретичном меме тоже может наблюдаться текстовая диереза, однако оба известных мема узнаются по ключевым словам и морфологическим формам.

Рисунок 18. Синкретичный мем

На основе мема *про рыбов* возникли другие синкретичные жанры:

- мем-плакат (пародия) избирательной кампании, на котором можно увидеть аллюзию на известную фразу Н.С. Хрущева *Мы вам еще покажем Кузькину мать!*, обычно воспринимаемую как угрозу:

Рисунок 19. Мем-плакат

- философский диалог апеллирует к фразе из произведения Генриха Бёлля «Бильярд в половине десятого: «... есть вещи, которые не продаются; порок перестает быть пороком, если нет добродетели...» и ведет к формированию парафразы:

Рисунок 20. Мем с парафразом

Отмечены нами тексты – подражания афоризмам:

- китайскому крылатому выражению Лао-цзы: «Дай человеку рыбу, и он будет сыт целый день. Научи его ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь», а в подписи можно увидеть языковую игру на ониме *Конфуций – Котфуций*.

Рисунок 21. Мем – подражание афоризму

- японскому афоризму *У самурая нет цели – только путь*, который стало широко известным благодаря книге Ямамото Цунэтомо «Хагакурэ», написанной в XVIII веке:

Рисунок 22. Мем – подражание афоризму

- подражание японскому трехстишию (хокку/хайку):

Рисунок 23. Мем – подражание хокку

Свидетельством фразеологизации исследуемого мема *про рыбов*, на наш взгляд, является и то, что он становится узнаваемым и без иконической части:

- это ваш номер телефона?
- нет. Это счёт в банке.
- красивое.

В приведенном выше контексте комический эффект строится на прагматической информации, заключенной в существительном *номер*. Далее представлен мем, в котором наблюдается алогизм: запахи и вкусы не могут быть воспринимаемы зрительно:

- вы выдаёте запахов и вкусов?

– нет, просто показываю

– красивое...

Заключение. Мем *Вы продоете рыбов?* относится к фразеологизированным диалогам. В нем присутствуют следующие грамматические нарушения, ставшие устойчивыми:

- ошибочные морфологические формы: падежная форма мн.ч. сущ. *рыбы* – *рыбов* (Р.п.); в ответе употребляется прилагательное в форме ед.ч. ср. р. *красивое*, верной должна быть форма мн.ч., потому что согласуется со словом *рыбы*, или ед.ч. ж.р., которая согласуется с возможной собирательной контекстуальной семантикой слова *рыба*;

- используется наряду с правильным написанием и орфографически ошибочное, например, прилагательного *кросивое*;

- у существительных появляются морфологические признаки, не свойственные их лексико-грамматическому разряду: вещественные и абстрактные существительные могут иметь формы только одного из чисел – ед. ч. или мн.ч., однако в меме представлены неправильные морфологические формы Р.п. мн.ч.;

- наблюдается нарушение законов лексической сочетаемости у одушевленных существительных;

- отмечена грамматическая метатеза в субъектно-объектных отношениях (объект *рыбов* сменился на *кошков*).

Эти явления делают мем узнаваемым, потому что перечисленные выше ошибки переходят из одного текста в другой, а отдельные неправильные морфологические формы, грамматически фразеологизируясь, подчеркивают иронический смысл. Появился вариант мема, где используется его антифрастическая трактовка.

Мем *про рыбов* начал объединяться с другими известными мемами, образуя синкретичный креолизованный текст. Кроме того, выявлена текстовая диереза в исходном меме и в синкретичном образовании, однако мем остался узнаваемым за счет фразеологизированных уже грамматических форм.

В меме *Вы продоете рыбов?* нами отмечены различные фигуры интертекста: аллюзии и парафразы, основанные на художественных текстах (прозе и стихах), исторических фактах, фразеологии (афоризмах). Текст мема менялся, что в результате породило автоаллюзии на него.

Названные выше факты (аллюзии, включая автоаллюзию, текстовая диереза и др.) свидетельствуют о проявлении интертекстуальной функции мема.

Темы, которые затрагиваются в меме *Вы продоете рыбов?*, это философия, экономика (торговля и строительство, новейшие технологии и оборудование), политика, вопросы благотворительности, объективные обстоятельства в жизни отдельного человека (например, отношения с работодателем).

В целом такие признаки, как воспроизводимость в речи; относительная устойчивость (состава, структуры и семантики); компонентная раздельнооформленность; акцентологическая раздельнооформленность; активная вариативность; определенный компонентный состав; грамматические категории, включая ошибочные, закрепившиеся в меме; частичная десемантизация компонентов; употребительность; идиоматичность; сформировавшееся фразеологическое значение ('сообщение о несоответствии собственных ожиданий и суровой окружающей реальности'); метафоричность; эмоционально-экспрессивная выразительность, стилистическая окраска, которые отражены в приведенных выше фактах, говорят о прохождении процесса фразеологизации описанного мема.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гладкая Н.В. Комические речевые жанры в интернет-дискурсе : автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Н.В. Гладкая; ДонНУ. – Донецк, 2018. – 29 с.
2. Зевахина Т.С. Паремнологические единицы в дунганском и китайском языках: параметризация, эксперимент, базы данных / Т.С. Зевахина // Язык, сознание, коммуникация: сб. статей / отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. – М. : МАКС Пресс, 2002. – Вып. 21. – С. 90–105.
3. Кацюба Л.Б. Детерминация паремии как единицы языка и коммуникации / Л.Б. Кацюба // Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: Филология. Искусствоведение. – 2013. – № 1 (292). – Вып. 73. – С. 53–57.
4. Клушина Н.И. Введение в интернет-стилистику : учебник / Н.И. Клушина, А.В. Николаева. – М. : Флинта, 2020. – 240 с.
5. Колокольцева Т.Н. Интернет-коммуникация как зеркало основных тенденций развития и функционирования русского языка [Электронный ресурс] / Т.Н. Колокольцева // Электронный научно-образовательный журнал ВГПУ «Грани познания». – 2011. – № 4 (14). – Режим доступа: <http://grani.vspu.ru/files/publics/1325226177.pdf> (дата обращения: 05.03.2025).
6. Лопухов С.В. Дифференциация «смеховых» интернет-жанров / С.В. Лопухов // Верхневолжский филологический вестник. – 2022. – № 4 (31). – С. 37–43.
7. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса : дис. ... д-ра филол. наук / О.В. Лутовинова; ВГСПУ. – Волгоград, 2009. – 519 с.
8. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремнологии / Г.Л. Пермяков. – М. : Наука, 1988. – 236 с.
9. Сорокин Ю.А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – М. : Высшая школа, 1990. – С. 180–186.
10. Степанова М.М. Сопоставительный анализ мемов как современных паремнологических единиц в русском, английском и испанском интернет-дискурсе / М.М. Степанова, Е.В. Ковалева // Вестник КГУ. – 2016. – № 6. – С. 150–154.
11. Тертычный А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 310 с.
12. Шацкая А.Д. Человек в зеркале интернет-мемов / А.Д. Шацкая // Новые горизонты русистики. – 2024. – № 2. – С. 32–41.
13. Щурина Ю.В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации / Ю.В. Щурина // Научный диалог. – 2012. – № 3. – С. 161–173.
14. Щурина Ю.В. Комические речевые жанры в интернет-коммуникации (на материале сайта bash.org.ru) / Ю.В. Щурина // Речевое общение: специализированный вестник / под ред. А.П. Сковородникова. – Вып. 13 (21): Категория комического в аспекте теории и практики речевого воздействия. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – С. 219–228.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Благовещенский А. «Вы продоёте рыбов». Картинка с котами стала мемом года [Электронный ресурс] / А. Благовещенский // RG RU. Социальный проект ТЕХНОЛОГИИ. – Режим доступа: <https://rg.ru/2021/08/02/vy-prodoyote-rybov-kartinka-s-kotami-stala-memom-goda.html> (дата обращения: 05.03.2025).
16. Магазин комиксов «Книжки с картинками» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://comicsbook.ru> (дата обращения: 05.03.2025).
17. Энциклопедия мемов | Memepedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://memepedia.ru> (дата обращения: 05.03.2025).
18. bash.im — Цитатник Рунета года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bash.org.ru> (дата обращения: 05.03.2025).

REFERENCES

1. Gladkaja N.V. (2018) Komicheskie rechevye zhanry v internet-diskurse [Comic speech genres in Internet discourse]. Doneck (in Russian).
2. Zevahina T.S. (2002) Paremiologicheskie edinicy v dunganskom i kitajskom yazykah: parametrizaciya, eksperiment, bazy dannyh [Paremiological units in the Dungan and Chinese languages: parameterization, experiment, databases]. Yazyk, soznanie, kommunikaciya. Moscow: MAKS Press. 21, 90–105 (in Russian).
3. Kacyuba L.B. (2013) Determinaciya paremii kak edinicy yazyka i kommunikacii [Determination of proverbs as a unit of language and communication]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Filologiya. Iskuststvedenie, 1 (292), 73, 53–57 (in Russian).
4. Klushina N.I., Nikolaeva A.V. (2020) Vvedenie v internet-stilistiku. Moscow: Flinta (in Russian).
5. Kolokol'ceva T.N. (2011) Internet-kommunikacija kak zerkalo osnovnyh tendencij razvitiya i

funkcionirovaniya russkogo jazyka [Internet communication as a mirror of the main trends in the development and functioning of the Russian language]. Jelektronnyj nauchno-obrazovatel'nyj zhurnal VGPU «Grani poznaniya», 4 (14) (in Russian).

6. Lopuhov S.V. (2022) Differenciaciya «smekhovyh» internet-zhanrov [Differentiation of "funny" Internet genres]. Verhnevolzhskij filologicheskij vestnik, 4 (31), 37–43 (in Russian).

7. Lutovinova O.V. (2009) Lingvokul'turologicheskie harakteristiki virtual'nogo diskursa [Linguistic and cultural characteristics of virtual discourse]. Volgograd (in Russian).

8. Permyakov G.L. (1988) Osnovy strukturnoj paremiologii [Fundamentals of structural paremiology]. Moskow: Nauka (in Russian).

9. Sorokin Yu.A., Tarasov E.F. (1990) Kreolizovannye teksty i ih kommunikativnaya funkciya [Creolized texts and their communicative function]. Optimizaciya rechevogo vozdejstviya. Moskow: Vysshaya shkola, 180–186 (in Russian).

10. Stepanova M.M., Kovaleva E.V. (2016) Sopostavitel'nyj analiz memov kak sovremennyh paremiologicheskikh edinic v russkom, anglijskom i ispanskom internet-diskurse [Comparative analysis of memes as modern paremiological units in Russian, English and Spanish Internet discourse]. Vestnik KGU, 6, 150–154 (in Russian).

11. Tertychnyj A.A. (2000) Zhanry periodicheskoy pechati [Genres of periodical printing]. Moskow: Aspekt Press (in Russian).

12. Shackaya A.D. (2024) Chelovek v zerkale internet-memov [The man in the mirror of Internet memes]. Novye gorizonty rusistiki, 2, 32–41 (in Russian).

13. Shchurina Yu.V. (2012) Internet-memy kak fenomen internet-kommunikacii [Internet memes as a phenomenon of Internet communication]. Nauchnyj dialog, 3, 161–173 (in Russian).

14. Shchurina Yu.V. (2011) Komicheskie rechevye zhanry v internet-kommunikacii (na materiale sajta bash.org.ru) [Comic speech genres in Internet communication (based on the material of the website bash.org.ru)]. Rechevoe obshchenie: specializirovannyj vestnik, 13 (21): Kategoriya komicheskogo v aspekte teorii i praktiki rechevogo vozdejstviya. Krasnoyarsk: Sibirskij federal'nyj universitet, 219–228 (in Russian).

Поступила в редакцию 31.03.2025 г.

ORIGIN, PHRASEOLOGIZATION, AND LINGUAL VARIATION OF MEME WILL YOU SELL THE FISH?

Zhang Zixing

The article examines the history of the emergence of one of the popular Internet memes – Are you selling the fish? The phraseological dialogue that serves as the basis for this comic Internet genre contains various violations of language norms, among them are erroneous morphological forms of case, number and gender; inconsistency of grammatical and contextual lexical semantics; erroneous spelling; violation of the laws of lexical compatibility. These phenomena make the meme recognizable, leading to its phraseology in order to convey ironic meanings. On the basis of the meme Are you selling the fish? syncretic creolized texts are formed, including other popular memes, which in some cases leads to the phenomena of allusion, including auto-allusion, and paraphrase, which indicates the manifestation of the intertextual function of the analyzed meme. The gradual emergence of all idiomatic features in the meme Are you selling the fish?, including the stable meaning – ‘a message about the discrepancy between one’s own expectations and the harsh surrounding reality’, indicates the completion of the process of phraseologization in the aforementioned comic Internet text.

Key words: comic, Internet communication, genre, phraseologization.

Чжан Цзысин.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, Российская Федерация.

Аспирант 1 курса кафедры русского языка и методики его преподавания.

ORCID 0009-0001-4091-1082.

E-mail: 1321033736@qq.com.

Zhang Zixing.

Volgograd State Social and Pedagogical University, Volgograd, Russian Federation.

1st year postgraduate student at Department of Russian Language and Methods of Teaching.

ORCID 0009-0001-4091-1082.

E-mail: 1321033736@qq.com.